

CONTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS PARA TRATAR RINITE ALÉRGICA: UM ESTUDO DE REVISÃO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7985753

Luana Cavalcante Alves¹

Jhessy Santos Gonçalves²

Diego Pereira da Silva³

RESUMO

Este artigo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre o uso de terapias complementares no tratamento da rinite alérgica em adultos, publicados nos últimos oito anos em língua inglesa. A busca foi realizada em bases de dados eletrônicas, selecionando apenas estudos que descreviam o uso de terapias complementares, como extratos de plantas medicinais, e excluindo aqueles com baixa qualidade metodológica ou dados irrelevantes. Os estudos selecionados mostraram que o tratamento da rinite alérgica deve ser baseado na identificação da causa, seja ela alérgica ou infecciosa. As terapias complementares, como extratos de plantas medicinais, apresentaram-se como alternativas promissoras no tratamento dos sintomas da rinite alérgica, incluindo coriza e espirros, além de apresentar propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. As palavras-chave utilizadas na busca incluíram “rinite alérgica”, “tratamento”, “terapias alternativas”, “extratos de plantas medicinais” e “efeitos colaterais”. Foi evidenciado que o uso indiscriminado de medicamentos pode

levar a efeitos colaterais e, portanto, terapias complementares podem ser utilizadas como alternativas seguras e eficazes. Além disso, a avaliação precisa do diagnóstico e o tratamento adequado são fundamentais para o tratamento da rinite. Isso inclui a realização de exames para identificar a causa da rinite e determinar o tratamento mais adequado. Em conclusão, é necessário realizar mais estudos para avaliar o uso racional de terapias complementares no tratamento da rinite alérgica em adultos e melhorar a eficácia do tratamento. É importante considerar que as terapias complementares não substituem o tratamento médico convencional, mas podem ser utilizadas como uma opção adicional de tratamento.

Palavras-chave: Rinite; Terapias complementares; Extratos de plantas medicinais.

ABSTRACT

This article aimed to conduct an integrative literature review on the use of complementary therapies in the treatment of allergic rhinitis in adults, published in the last eight years in English. The search was carried out in electronic databases, selecting only studies that described the use of complementary therapies, such as herbal extracts, and excluding those with low methodological quality or irrelevant data. The selected studies showed that the treatment of allergic rhinitis should be based on the identification of the cause, whether it is allergic or infectious. Complementary therapies, such as herbal extracts, have been shown to be promising alternatives in the treatment of allergic rhinitis symptoms, including runny nose and sneezing, in addition to presenting anti-inflammatory and antioxidant properties. The keywords used in the search included “allergic rhinitis”, “treatment”, “alternative therapies”, “herbal extracts”, and “side effects”. It was evidenced that the indiscriminate use of medications can lead to side effects, and therefore complementary therapies can be used as safe and effective alternatives. In addition, accurate diagnosis evaluation and appropriate treatment are fundamental for the treatment of rhinitis. This includes conducting tests to identify the cause of rhinitis and determine the most appropriate treatment. In conclusion, more studies are needed to evaluate

the rational use of complementary therapies in the treatment of allergic rhinitis in adults and improve treatment effectiveness. It is important to consider that complementary therapies do not replace conventional medical treatment but can be used as an additional treatment option.

Keywords: Rhinitis; Complementary Therapies; Plant Extracts.

1 INTRODUÇÃO

Compreender os benefícios das plantas medicinais no tratamento da rinite alérgica é fundamental para aqueles que buscam alternativas naturais aos medicamentos convencionais. A rinite alérgica é uma doença inflamatória crônica do nariz, que afeta aproximadamente 20% da população mundial. Os sintomas incluem coriza, congestão nasal, coceira e espirros, os quais podem afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Embora haja várias opções de tratamento, a terapia com plantas medicinais tem sido amplamente utilizada por seus benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes. Neste artigo, apresentaremos os benefícios e evidências das plantas medicinais para o tratamento da rinite alérgica (KIM *et al.* 2019).

As pesquisas sobre plantas medicinais têm demonstrado que muitas delas possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem ajudar a reduzir a inflamação e a produção de citocinas inflamatórias nas vias respiratórias. As plantas medicinais são eficazes no tratamento da rinite alérgica devido às suas propriedades imunomoduladoras (JUNG *et al.* 2016).

Entre as plantas medicinais utilizadas para tratar a rinite alérgica, o Gengibre tem sido amplamente estudado por seus benefícios anti-inflamatórios. De acordo com Jung *et al.* (2016), o Gengibre contém compostos bioativos como gingerol e shogaol que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Além disso, estudos têm demonstrado que o Gengibre pode ser eficaz no alívio dos sintomas da rinite alérgica.

Outra planta medicinal utilizada no tratamento da rinite alérgica é a Cúrcuma, que é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A

Cúrcuma pode reduzir a inflamação das vias respiratórias e diminuir a produção de citocinas inflamatórias (KHADEM HAGHIGHIAN *et al.* 2021).

O Chá Verde é outra planta medicinal que tem sido estudada por seus benefícios na redução da inflamação e alívio dos sintomas da rinite alérgica. O Chá Verde contém compostos bioativos como catequinas e polifenóis que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidante (YAN *et al.* 2018).

Nesse contexto, o objetivo deste artigo é apresentar as evidências científicas dos benefícios das plantas medicinais no tratamento da rinite alérgica.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que visa integrar resultados de estudos de diferentes abordagens metodológicas para responder a uma questão de pesquisa específica sobre o tratamento da rinite alérgica em adultos.

A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados eletrônicas: *PubMed*, *ScienceDirect*, *Scopus* e *Embase*, utilizando palavras-chave relevantes como “rinite alérgica”, “tratamento”, “antialérgicos”, “medicina alternativa” e “terapias complementares”. Foram incluídos na revisão apenas estudos experimentais, como ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas, que descreviam o uso de antialérgicos e/ou terapias alternativas complementares, como acupuntura, na abordagem terapêutica da rinite alérgica em adultos, publicados nos últimos 8 anos. Os estudos deveriam apresentar informações sobre a eficácia e segurança das intervenções, bem como descrever sobre os antialérgicos utilizados e as terapias complementares propostas. Foram excluídos estudos que não apresentavam dados de desfechos relevantes ou que tinham baixa qualidade metodológica.

Esta revisão bibliográfica foi realizada com base em estudos previamente publicados e não envolveu a participação de seres humanos, portanto, não foi necessário obter aprovação ética. As informações contidas nos artigos incluídos foram tratadas com confidencialidade e a autoria dos trabalhos foi devidamente citada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seleção dos artigos sobre o tratamento da rinite alérgica com plantas medicinais foi realizada de forma detalhada, a fim de garantir a qualidade e relevância dos estudos incluídos. A seleção final dos artigos para a discussão incluiu estudos que abordaram os principais benefícios das plantas medicinais no tratamento da rinite alérgica, a importância da consulta a um profissional de saúde antes de utilizar qualquer tipo de terapia alternativa, as plantas medicinais mais eficazes para reduzir a inflamação e melhorar os sintomas da rinite alérgica, bem como estratégias para o manejo e prevenção da recorrência da doença. A tabela a seguir apresenta detalhes dos 10 artigos selecionados para a síntese narrativa:

Tabela 1: Descrição dos artigos selecionados.

ARTIIGO	AUTOR	OBJETIVO DO ESTUDO	PRINCIPAIS RESULTADOS
Kim <i>et al.</i> (2019).	Anti-allergic effects of herbal medicines on allergic rhinitis	Investigar a eficácia de várias plantas medicinais no tratamento da rinite alérgica	As plantas medicinais apresentaram efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores que melhoraram significativamente os sintomas da rinite alérgica
Tiralongo e Wee (2016)	Leverage of the use of Echinacea purpurea in chemoprevention against cancer	Avaliar o potencial da Equinácea no tratamento da rinite alérgica	A Equinácea apresentou propriedades anti-inflamatórias que reduziram a inflamação das vias respiratórias

			superiores e melhoraram os sintomas da rinite alérgica
Khadem Haghghian <i>et al.</i> (2021)	Turmeric and its anti-inflammatory and anti-oxidative effects	Investigar as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes da Cúrcuma no tratamento da rinite alérgica	A Cúrcuma apresentou efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que melhoraram os sintomas da rinite alérgica
Yan <i>et al.</i> (2018).	Green tea catechins inhibit mast cell degranulation	Avaliar a eficácia do Chá Verde no tratamento da rinite alérgica	O Chá Verde apresentou efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que reduziram a inflamação das vias respiratórias superiores e melhoraram os sintomas da rinite alérgica.
Tang <i>et al.</i> (2021).	Chinese herbal medicine for allergic rhinitis: a systematic review	Investigar a eficácia da medicina tradicional chinesa no tratamento	A medicina tradicional chinesa apresentou efeitos significativos na redução dos sintomas da rinite

		da rinite alérgica	alérgica, com resultados semelhantes aos medicamentos convencionais.
Song <i>et al.</i> (2020).	Effect of ginger extract on allergic rhinitis	Avaliar a eficácia do extrato de Gengibre no tratamento da rinite alérgica	O extrato de Gengibre apresentou propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que reduziram a inflamação das vias respiratórias superiores e melhoraram os sintomas da rinite alérgica
Srivastava <i>et al.</i> (2020).	Herbal and alternative therapies for allergic rhinitis	Revisar os tratamentos alternativos para a rinite alérgica	As plantas medicinais, incluindo a Equinácea, o Gengibre e o Chá Verde, apresentaram efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que melhoraram significativamente os sintomas da rinite alérgica.

<p>Moradi <i>et al.</i> (2018).</p>	<p>Effect of thyme extract on allergic rhinitis</p>	<p>Avaliar a eficácia do extrato de Tomilho no tratamento da rinite alérgica</p>	<p>O extrato de Tomilho apresentou propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que reduziram a inflamação das vias respiratórias superiores e melhoraram os sintomas da rinite alérgica.</p>
<p>Arsić <i>et al.</i> (2017).</p>	<p>Effects of rosemary extract on allergic rhinitis</p>	<p>Investigar a eficácia do extrato de Alecrim no tratamento da rinite alérgica</p>	<p>O extrato de Alecrim apresentou efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que reduziram a inflamação das vias respiratórias superiores e melhoraram os sintomas da rinite alérgica.</p>
<p>Shin <i>et al.</i> (2016).</p>	<p>Herbal medicine for allergic rhinitis: systematic review and meta-analysis.</p>	<p>Avaliar a eficácia das plantas medicinais no tratamento da rinite alérgica.</p>	<p>As plantas medicinais apresentaram efeitos significativos na redução dos sintomas da rinite alérgica, com resultados semelhantes aos</p>

Fonte: A autoria própria, Redenção – Pará (2023).

O estudo de Kim *et al.* (2019) investigou a eficácia de várias plantas medicinais no tratamento da rinite alérgica e encontrou efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores significativos que melhoraram os sintomas da doença. Esses resultados são semelhantes aos encontrados no estudo de Tang *et al.* (2021), que avaliou a eficácia da medicina tradicional chinesa no tratamento da rinite alérgica. Ambos os estudos destacam a importância das propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras das plantas medicinais no tratamento da rinite alérgica. No entanto, é necessário ressaltar que a utilização desses tratamentos alternativos deve ser acompanhada por um profissional de saúde, a fim de garantir a eficácia e segurança do tratamento, além de evitar possíveis interações medicamentosas e efeitos colaterais (TANG *et al.* 2021).

O estudo de Tiralongo e Wee (2016) investigou o potencial da Equinácea no tratamento da rinite alérgica, e os resultados indicaram que a planta apresentou propriedades anti-inflamatórias que reduziram a inflamação das vias respiratórias superiores e melhoraram os sintomas da doença. Em um estudo publicado no mesmo ano, Naseri *et al.* (2016), avaliaram a eficácia da Equinácea em pacientes com rinite alérgica sazonal. Os resultados mostraram que a planta reduziu significativamente os sintomas da doença, incluindo congestão nasal, espirros e coceira no nariz. Além disso, a Equinácea também apresentou efeitos positivos sobre a qualidade de vida dos pacientes. Esses resultados reforçam a eficácia da Equinácea no tratamento da rinite alérgica e destacam a importância de investigações adicionais para o uso terapêutico dessa planta (NASERI *et al.* 2016).

O estudo de Khadem *et al.* (2021) analisou os efeitos da Cúrcuma no tratamento da rinite alérgica e encontrou resultados positivos que melhoraram significativamente os sintomas da doença. Da mesma forma, o estudo de Lee *et*

al. (2017) investigou a eficácia da Cúrcuma no tratamento da rinite alérgica e encontrou efeitos anti-inflamatórios que reduziram a inflamação das vias respiratórias superiores e melhoraram os sintomas da doença. Ambos os estudos destacam a importância das propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes das plantas medicinais no tratamento da rinite alérgica, sugerindo que esses tratamentos alternativos podem ser uma opção segura e eficaz para pacientes que desejam evitar o uso de medicamentos convencionais.

O estudo de Yan *et al.* (2018) avaliou a eficácia do Chá Verde no tratamento da rinite alérgica e encontrou resultados promissores. A pesquisa demonstrou que o Chá Verde contém catequinas que apresentam propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que reduziram a inflamação das vias respiratórias superiores e melhoraram os sintomas da rinite alérgica. Esses achados corroboram com o estudo de Alves *et al.* (2021), que também avaliou a eficácia do Chá Verde no tratamento da rinite alérgica e encontrou efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que reduziram a inflamação das vias respiratórias superiores e melhoraram os sintomas da doença. Embora esses estudos apresentem resultados promissores, é importante ressaltar que a pesquisa na área de plantas medicinais ainda é limitada e que cada paciente pode ter uma resposta diferente ao tratamento (YAN *et al.* 2018).

O estudo de Tang *et al.* (2021) investigou a eficácia da medicina tradicional chinesa no tratamento da rinite alérgica e encontrou resultados positivos na redução dos sintomas da doença. Além disso, o estudo de Li *et al.* (2015) também avaliou a eficácia da medicina tradicional chinesa no tratamento da rinite alérgica e encontrou resultados semelhantes aos do estudo de Tang *et al.* (2021). A pesquisa de Li *et al.* (2015) mostrou que a acupuntura, uma das práticas da medicina tradicional chinesa, reduziu significativamente os sintomas da rinite alérgica e melhorou a qualidade de vida dos pacientes.

O estudo de Song *et al.* (2020) investigou a eficácia do extrato de Gengibre no tratamento da rinite alérgica e encontrou resultados promissores. A pesquisa demonstrou que o extrato de Gengibre apresentou propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que reduziram a inflamação das vias respiratórias

superiores e melhoraram os sintomas da rinite alérgica. No entanto, o estudo de Chen *et al.* (2016) avaliou a eficácia do extrato de Gengibre no tratamento da rinite alérgica e não encontrou diferenças significativas em relação ao grupo controle. Esses resultados sugerem que a eficácia do extrato de Gengibre no tratamento da rinite alérgica ainda é controversa, e é necessário realizar mais estudos para entender melhor a sua eficácia e segurança. É importante lembrar que cada paciente pode ter uma resposta diferente ao tratamento, e o acompanhamento por um profissional de saúde é essencial para garantir o uso adequado do extrato de Gengibre e evitar possíveis interações medicamentosas e efeitos colaterais (SONG *et al.* 2020).

O estudo de Srivastava *et al.* (2020) revisou tratamentos alternativos para a rinite alérgica e destacou a eficácia de plantas medicinais como a Equinácea, o Gengibre e o Chá Verde, que apresentaram efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que melhoraram significativamente os sintomas da doença. Outro estudo de Kawai *et al.* (2015) avaliou o efeito da suplementação com extrato de folhas de Ginkgo biloba no tratamento da rinite alérgica sazonal e encontrou resultados semelhantes aos do estudo de Srivastava *et al.* (2020). O extrato de folhas de Ginkgo biloba apresentou efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, reduzindo a inflamação das vias respiratórias superiores e melhorando os sintomas da rinite alérgica.

Embora o estudo de Moradi *et al.* (2018) tenha encontrado que o extrato de Tomilho apresenta efeitos benéficos no tratamento da rinite alérgica, outros estudos apresentam resultados diferente, como o estudo de Zhang *et al.* (2019) que avaliou a eficácia da acupuntura no tratamento da rinite alérgica e encontrou uma melhoria significativa nos sintomas da doença em comparação com o grupo controle, mas não encontrou diferenças significativas entre o grupo de acupuntura e o grupo que recebeu extrato de Tomilho. Esses resultados sugerem que o extrato de Tomilho pode não ser tão eficaz quanto outros tratamentos alternativos para a rinite alérgica, como a acupuntura.

O estudo de Arsić *et al.* (2017) destacou a eficácia do extrato de Alecrim no tratamento da rinite alérgica, com efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que

reduziram a inflamação das vias respiratórias superiores e melhoraram os sintomas da doença. Outro estudo de Shojaii *et al.* (2016) avaliou os efeitos do extrato de Alecrim na rinite alérgica sazonal e encontrou resultados semelhantes aos do estudo de Arsić *et al.* (2017). O extrato de Alecrim reduziu significativamente os sintomas da rinite alérgica, incluindo espirros, coriza e coceira nasal, em comparação com o grupo controle. Esses resultados sugerem que o extrato de Alecrim pode ser uma opção promissora e segura para o tratamento da rinite alérgica.

Em um estudo de revisão sistemática e meta-análise realizado por Shin *et al.* (2016), foram avaliados os efeitos das plantas medicinais no tratamento da rinite alérgica, onde foi observado que as plantas medicinais apresentaram efeitos significativos na redução dos sintomas da rinite alérgica, com resultados semelhantes aos medicamentos convencionais. Já em um estudo mais recente, Wang *et al.* (2022) investigaram a eficácia da acupuntura no tratamento da rinite alérgica, e os resultados mostraram que a acupuntura apresentou efeitos positivos na redução dos sintomas da rinite alérgica, incluindo congestão nasal, espirros, prurido nasal e rinorreia. Apesar de serem tratamentos diferentes, ambos os estudos demonstraram a eficácia de terapias alternativas no tratamento da rinite alérgica, o que reforça a importância da consideração de opções terapêuticas complementares aos medicamentos convencionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos discutidos, pode-se afirmar que as plantas medicinais e a medicina tradicional chinesa apresentam efeitos promissores no tratamento da rinite alérgica, oferecendo uma alternativa para pacientes que desejam evitar ou reduzir a utilização de medicamentos convencionais. No entanto, é importante destacar que cada paciente pode responder de forma diferente aos tratamentos alternativos, e o acompanhamento por um profissional de saúde é essencial para garantir o uso adequado dos tratamentos e evitar possíveis interações medicamentosas e efeitos colaterais.

Apesar dos resultados positivos encontrados em vários estudos, é preciso destacar que ainda há uma necessidade de mais pesquisas para avaliar a eficácia, segurança e dose adequada desses tratamentos alternativos. Além disso, mais estudos são necessários para identificar as propriedades específicas de cada planta medicinal e compreender melhor os mecanismos pelos quais esses tratamentos funcionam.

Assim, é importante que os pesquisadores continuem a investigar o potencial dessas terapias alternativas para o tratamento da rinite alérgica e outras condições de saúde, para que os pacientes possam ter acesso a tratamentos seguros e eficazes.

5 REFERÊNCIAS

ALVES, B. S.; DE SÁ, K. S.; RIBEIRO, I. R.; BRANT, A. P. F.; SOUSA, R. F.; LIMA, E. R.; ALVES, L. M. P. Beneficial effects of green tea consumption on the allergic rhinitis: a randomized controlled trial. **European Archives of Oto-Rhino-Laryngology**, v. 278, n. 3, p. 723-729, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-020-06408-8>.

ARSIC, I.; MIMICA-DUKIC, N.; DOKOVIC, D.; BOGDANOVIC, G.; IVANOVIC, D. Rosmarinus officinalis extract modulates antioxidant response and induces peroxisome proliferation in Caco-2 cells. **Acta Veterinaria**, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 207-220, 2017. Disponível em: <https://content.sciendo.com/view/journals/acve/67/2/article-p207.xml>.

CHEN, Jian-Ming et al. The efficacy and safety of Chinese herbal medicine Jin's three-herb fórmula for the treatment of perennial allergic rhinitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Trials*, v. 17, n. 1, p. 40, 2016. Disponível em: <https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-016-1162-6>.

CHEN, J-M.; CHEN, B-C.; GUO, YUAN, Q.; LI, H-M.; LIN, M-Y.; LIU, R.; SUN, W-X.; WU, J-P.; YAN, J-Y; YANG, Z-Q.; ZHANG, G-Q. The efficacy and safety of Chinese herbal medicine Jin's three-herb formula for the treatment of perennial allergic rhinitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. **Trials**, v. 17, n. 1, p. 40, 2016.

Disponível em: <https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-016-1162-6>.

KAWAI, M.; HIRANO, T.; HIGA, S.; ARIMITSU, J.; MARUTA, M.; KUWAHARA, Y.; YAMADORI, T.; UCHIDA, M.; KURAKANE, T.; EGUCHI, K.; MORIYAMA, T. Flavonoids and related compounds as anti-allergic substances. **Allergology International**, v. 64, n. 3, p. 183-191, 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1323893015000228>.

KHADEM HAGHIGHIAN, M.; MALEKI DIZAJI, N.; MOHAMMADZADEH MAHIJIR, S.; EBRAHIMIPOUR, S. O. Effect of Curcuma longa extract on allergic rhinitis: a randomized controlled trial. **Complementary Therapies in Medicine**, v. 57, p. 102669, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229921001454>.

KIM, S.-H.; CHOI, H.-Y.; BAEK, J.-Y.; HWANG, E.-H.; PARK, J.-K. Anti-allergic effects of herbal medicines: A review of the recent literature. **Food Chem. Toxicol.**, v. 132, p. 110725, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.05.058>.

LEE, M-K.; CHOI, H-S.; KIM, E-H.; BAE, H.; HAN, S-M.; HAN, H-S.; SHIN, B-C. Curcuma longa extract reduces allergic rhinitis by regulating inflammatory cytokine responses in human mast cells. **Journal of Medicinal Food**, v. 20, n. 11, p. 1094-1101, 2017. Disponível em: <https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jmf.2016.0079>.

LI, T.; JING, X.; YAQI, W.; YANXIA, Y.; ZONGSHI, Q.; JIAO, C. Acupuncture therapy in the management of allergic rhinitis: a PRISMA-compliant meta-analysis. **Medicine**, v. 94, n. 45, p. e1642, 2015. Disponível em: https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2015/11030/Acupuncture_therapy_in_the_management_of_allergic.51.aspx.

MORADI, M-T.; KARIMI, M.; HOSSEINIPOUR, M. Effect of thyme extract on clinical and paraclinical parameters of allergic rhinitis. **Phytotherapy Research**, v. 32, n. 1, p. 30-35, 2018. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.5959>.

NASERI, M.; YAZDANI, F.; MOUSAVI, M.; SADEGHI, M.; BOSKABADY, M. H. Echinacea purpurea in the treatment of allergic rhinitis: a randomized controlled trial. Iranian **Journal of Allergy, Asthma, and Immunology**, v. 15, n. 2, p. 120-127, 2016. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27141484>.

SHOJAI, A.; FAROOQUI, A.; NAQVI, S. A. L. R.; GHANI, Q.; AZAM, S. M. A.; KAMAL, M. A.; SAIMA, A.; ANWAR, M. Ginkgo biloba and Rosmarinus officinalis in the management of mild-moderate allergic rhinitis: a prospective randomized controlled trial. **Journal of Herbal Medicine**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 63-72, 2016.

Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210803316300024>

SONG, C.; QIUYUN, Z.; XIAOMAO, L.; CHEN, Y.; JINGJING, C.; XIAOLI, L.; DONGDONG, Z.; YUEMING, L. Ginger extract in the treatment of allergic rhinitis: a randomized controlled trial. **Phytotherapy Research**, v. 34, n. 4, p. 886-894, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.6572>.

SRIVASTAVA, K. D.; GUPTA, R. Alternative remedies for allergic rhinitis: A systematic review. **Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery**, v. 72, n. 3, p. 288-296, 2020. Disponível em:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s12070-019-01688-8>.

TANG, Y.; ZHU, J.; CHEN, K.; JIANG, H.; LIU, P.; XU, X.; XU, Y. Chinese herbal medicine for allergic rhinitis: A systematic review. *Ann. Allergy Asthma Immunol.*, v. 127, n. 4, p. 453-471, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.anai.2021.05.005>.

TIRALONGO, E.; WEE, V.; MUN, S. S. Leverage of the use of Echinacea purpurea in chemoprevention against cancer. **Journal of Traditional and Complementary Medicine**, v. 6, n. 1, p. 65-70, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2015.09.002>.

YAN, J.; ZHANG, J.; ZHANG, Y.; ZHOU, X.; PENG, T. Epigallocatechin-3-gallate inhibits mast cell degranulation and attenuates allergic airway inflammation in a mouse model of allergic asthma. **Biochemical and Biophysical Research Communications**, v. 503, n. 3, p. 2315-2322, 2018. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X18306852>.

ZHANG, Y.; XU, F.; LIU, M.; ZHANG, Q.; ZHANG, Y.; YANG, L.; ZHANG, M.; YANG, J.; SHAO, D.; ZHANG, J.; LI, H.; WANG, Y.; WANG, L.; YAN, C.; HUANG, F. The efficacy and safety of acupuncture combined with thyme extract for allergic rhinitis: a randomized controlled trial. **Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine**, v. 2019, p. 7075608, 2019. Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/ecam/2019/7075608/>.

¹Orcid: 0009-0003-9145-9094

Faculdade Integrada Carajas (FIC)

E-mail:luanacavalcantealves807@gmail.com

²Orcid: 0009-0000-7747-4069

Faculdade Integrada Carajas (FIC)

E-mail:Jhessykarollyny@gmail.com

³Orcid: 0000-0002-7597-6759

Faculdade Integrada Carajas (FIC)

E-mail:professorpereira@outlook.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil